

Original paper

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ
НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТИРОВКЕ

© Э.Ж. Шамшенова¹✉

¹Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: развитие фразовой речи у младших школьников с нарушением зрения рассматривается как одно из приоритетных направлений тифлопедагогики. Уровень сформированности фразовой речи напрямую влияет на успешность социализации ребёнка, его диалогическую и монологическую активность.

ЦЕЛЬ: выявить теоретические и методические основы коррекционной работы по формированию фразовой речи у младших школьников с нарушением зрения на занятиях по социально-бытовой ориентировке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной, лингвистической, психолингвистической и педагогической литературы, описания возрастных закономерностей речевого развития (Выготский, Гвоздев, Цейтлин, Эльконин), а также наблюдение за речевой продукцией детей с нарушениями зрения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в условиях зрительной депривации формирование фраз происходит медленно, с частыми ошибками и ограниченным использованием невербальных средств. Отмечены трудности в построении логически завершённых речевых конструкций и диалога. Выявлены возрастные особенности усвоения синтаксических структур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективная коррекционная работа по развитию фразовой речи у детей с нарушением зрения должна быть основана на предметно-практической деятельности, речевом окружении и включать структурированные задания, развивающие диалогическую и монологическую речь.

Ключевые слова: фразовая речь, тифлопедагогика, зрительная депривация, дети с нарушением зрения, диалог, монолог, социально-бытовая ориентировка.

Для цитирования: Шамшенова Э.Ж. Теоретические и методические основы развития речи у младших школьников с нарушенным зрением фразовой речи на коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке. // Inter education & global study. 2025. №8. С. 195-201.

IJTIMOY-MAISHIY YO'NALISH BO'YICHA TUZATISH DARSLARIDA FRAZALI
NUTQNI KO'RISH QOBILİYATI BUZILGAN BOSHLANG'ICH MAKTAB
O'QUVCHILARIDA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY

© E.J. Shamshenova¹✉

¹Qoraqalpog'iston universiteti akademik E. A. Buketova, Qoraqalpog'iston, Qozog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ko'rishida nuqsoni bo'lgan kichik maktab yoshidagi bolalarda frazali nutqni rivojlantirish tiflopedagogikaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Frazali nutq bolaning ijtimoiylashuvi va muloqotga kirishish darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

MAQSAD: ko'rishida nuqsoni bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-maishiy yo'nalishdagi korreksion mashg'ulotlar orqali frazali nutqni rivojlantirishning nazariy va metodik asoslarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: nutq ontogeneziga oid ilmiy-psixologik va pedagogik adabiyotlar (L.S. Vygotskiy, A.N. Gvozdev, S.N. Tseitlin, D.B. Elkonin), bolalarning nutq namunalari va ularning rivojlanish bosqichlariga oid kuzatuvlar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ko'rish imkoniyati cheklangan bolalarda frazali nutq sekin rivojlanadi, grammatik xatolar va ifoda vositalarining yetishmasligi kuzatiladi. Frazaning mantiqiy tuzilishi va muloqot jarayonida uzviylik yetarli emasligi aniqlandi.

XULOSA: frazali nutqni rivojlantirish korreksion ishlari bolalarning predmet-amaliy faoliyatiga asoslangan bo'lib, strukturalashtirilgan topshiriqlar yordamida dialogik va monologik nutqni shakllantirishga xizmat qilishi lozim.

Kalit so'zlar: frazali nutq, tiflopedagogika, ko'rish cheklovlari, ko'zi ojiz bolalar, dialog, monolog, ijtimoiy-maishiy yo'naltirish.

Iqtibos uchun: Shamshenova.E.J. Ijtimoiy-maishiy yo'nalish bo'yicha tuzatish darslarida frazali nutqni ko'rish qobiliyati buzilgan boshlang'ich maktab o'quvchilarida nutqni rivojlantirishning nazariy va uslubiy asoslari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. B.195-201.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SPEECH DEVELOPMENT IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH IMPAIRED VISION OF PHRASAL SPEECH IN REMEDIAL CLASSES ON SOCIAL ORIENTATION

© Elmira J. Shamshenova ¹✉

¹Karaganda University named after academician E.A. Buketova, Karaganda, Kazakhstan

Annotation

INTRODUCTION: the development of phrase speech in younger schoolchildren with visual impairments is one of the key issues in typhlopedagogy. Phrase-level communication is essential for socialization and the formation of both dialogic and monologic speech.

AIM: to identify the theoretical and methodological foundations of corrective work aimed at developing phrase speech in visually impaired schoolchildren during social and everyday orientation classes.

MATERIALS AND METHODS: analysis of psychological, linguistic, and pedagogical literature, including the works of Vygotsky, Gvozdev, Elkonin, and Tseitlin on

speech development in ontogenesis, as well as observational data on the speech performance of children with visual impairments.

DISCUSSION AND RESULTS: under visual deprivation, phrase formation is slowed, often contains grammatical errors, and lacks expressive non-verbal elements such as gestures and facial expressions. Challenges were observed in the construction of syntactic structures and maintaining coherent dialogue.

CONCLUSION: effective speech development in visually impaired children must be based on practical activity, enriched verbal environment, and structured corrective programs targeting both dialogic and monologic forms of phrase speech.

Keywords: phrase speech, typhlopedagogy, visual deprivation, children with visual impairments, dialogue, monologue, social orientation.

For citation: Elmira.J. Shamshenova. (2025) 'Theoretical and methodological foundations of speech development in younger schoolchildren with impaired vision of phrasal speech in remedial classes on social orientation', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.195-201. (In Russ).

Развитие фразовой речи у школьников с нарушенным зрением является одной из наиболее актуальных проблем тифлопедагогики. Коммуникативное взаимодействие людей реализуется именно на уровне фразовой речи. В свою очередь коммуникация представляет важное условие социализации.

Исследования Г.Д. Ахрипенко, И.В. Блинниковой, Г.В. Григорьевой, Б.И. Коваленко, Н.Б. Коваленко, А.Л. Лукошевичене, Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой и некоторых других авторов позволяют отметить, что при зрительной депривации фразовая речь развивается в ходе специфической человеческой деятельности, то есть общения.

Как отмечают Б.И. Коваленко и Н.Б. Коваленко, фразы дошкольников со зрительной депривацией малоинформативны. В ряде случаев дети этой категории искаженно передают те или иные сообщения. Крайне редко фразы сопровождаются неязыковыми средствами общения, к числу которых относятся мимика и пантомимика. Это отрицательно сказывается на понимании речи окружающих.

Г.В. Григорьевой установлено, что процесс общения у детей со зрительной депривацией имеет свёрнутый, неструктурированный характер, находясь на низком уровне развития, отражаясь на всей их коммуникативной деятельности.

Недоразвитие фразовой речи препятствует усвоению детьми материала по различным разделам типовой программы, снижает качество подготовки к школьному обучению, что также подтверждает актуальность темы представленного исследования [1].

В школьной тифлопедагогике существует ограниченное количество научно-методических трудов, посвящённых обучению продуцированию фраз детей со

зрительной депривацией. В основном авторы рассматривали эти вопросы применительно к слепым и слабовидящим учащимся.

Выявлено также имеющееся противоречие между высокими программными требованиями, предъявляющийся к уровню развития фразовой речи школьников с нарушенным зрением, и недостатком методических материалов по данному вопросу в школьной тифлопедагогике.

Изучению фразовой речи и специфике её реализации субъектом речевой деятельности посвящены исследования психологов, лингвистов, психолингвистов.

В лингвистической литературе под фразой принято понимать законченную в смысловом отношении единицу высказывания, соотносящуюся с такой языковой категорией, как предложение.

Отличие фразы от предложения заключается в том, что первая реализуется в устной, а вторая в письменной форме. Соответственно, фраза является категорией речи, а предложение представляет собой категорию языка [2].

Фраза может входить как в состав диалогической речи, так и в структуру монолога. Диалогическую речь иначе называют разговорной. Под диалогом в лингвистике принято понимать форму речи, при которой происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими собеседниками.

Изложенный материал позволяет сформулировать следующий вывод.

Фраза – это законченная в смысловом отношении единица высказывания, категория речи, соотносящаяся с предложением, которое, в свою очередь, является категорией языка. Фраза может входить как в состав диалога, так и в структуру монолога. Однако в первую очередь она возникает в диалоге. Фразовая речь, реализуемая в диалоге, располагает обилием выразительных средств: интонация, пауза, логическое ударение, темп, жесты и мимика. Эти средства значительно облегчают слушателям понимание речи говорящего [3].

Закономерности развития фразовой речи в онтогенезе раскрывается в ряде научных трудов. Отечественные ученые единодушно отмечают, что в основе овладения фразовой речью лежит предметно-практическая деятельность и общение ребенка со взрослыми и сверстниками (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Т.А. Топольская, Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин и др.).

В научных исследованиях Л.С. Выготского было показано, что речь – это не врожденная способность. Она развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития [4].

В работах А.Н. Гвоздева отмечается, что активизация развития фразовой речи у детей наблюдается в возрасте трех лет. На этом возрастном этапе ребенок овладевает простым распространенным предложением и постепенно начинает использовать в самостоятельной устной речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Возникновение фразовой речи обуславливает

появление элементов монолога. Детям доступна простая форма диалогической речи, выражающаяся в ответах на вопросы. В то же время речь ребенка ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. Первые связные высказывания состоят из двух - трех фраз, однако их, по мнению А.Н. Гвоздева, необходимо рассматривать именно как связное высказывание.

В то же время дети данной возрастной категории, как отмечает Д.Б. Эльконин, допускают много ошибок при построении фразы, определении действия, качества предмета.

Ф.А. Сохиным было установлено, что в диалогической речи дошкольники этого возраста употребляют преимущественно короткие неполные фразы.

С.Н. Цейтлин пишет, что к концу трехлетнего возраста дети знают примерно 1200-1500 слов, часть из которых адекватно используется в структуре фразы с целью удовлетворения потребностей в коммуникации. Кроме того, у ребенка появляется сознательный контроль за правильностью собственного речевого высказывания.

В возрасте четырех лет дети уже свободно пользуются развернутой фразовой речью, соотносящейся с разными конструкциями сложных предложений. Количество фраз, соответствующих по своей структуре сложным предложениям, встречающимся в детской речи, составляет, по данным А.Н. Гвоздева, 11% - по отношению к общему числу от всех употребленных фраз. В речи детей отмечается наличие почти всех придаточных предложений (кроме определительного). Дети младшего и среднего дошкольного возраста в процессе построения разного типа фраз практическим путем усваивают основные формы согласования слов; владеют навыками словообразования и словоизменения; активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной беседе.

В пятилетнем возрасте продуцируемые детьми фразы отличаются наибольшей связностью. Дошкольники начинают употреблять их при составлении рассказов. Для ребенка не доставляет труда выделить главное в рассказе, добиться завершенности темы. В речевую продукцию дошкольников входят фразы, позволяющие внести уточнения, что свидетельствует о совершенствовании смысловой стороны речи. Синтаксическая структура предложений, соотносящихся с используемыми фразами, является завершенной, включает слова разных частей речи.

Согласно результатам исследований ученых, у детей шестилетнего возраста фразовая речь достигает достаточно высокого уровня развития. На вопросы ребенок отвечает точными, краткими или же развернутыми ответами. Дети способны самостоятельно дать описание картинке, предмета, пересказать содержание небольшого литературного произведения, отличить фантастическое содержание сказки от обычного рассказа [5].

«Старшие дошкольники более активно участвуют в беседе или разговоре:

спорят, рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое мнение, убеждают товарища. Они уже не ограничиваются названием предмета или явления в неполной передаче их качеств, а в большинстве случаев вычленяют характерные признаки и свойства, дают более развернутый и достаточно полный анализ предмета или явления».

К семилетнему возрасту значительно увеличивается словарный запас ребенка. Дети в этом возрасте начинают активно использовать в структуре продуцируемых фраз имена существительные, глаголы, имена прилагательные, местоимения, числительные, частицы.

Фразовая речь возникает у ребенка под влиянием предметно-практической деятельности, систематической коммуникации со взрослыми и во многом зависит от достаточной речевой практики самого ребенка, от нормального речевого окружения, от воспитания и обучения [6].

Первоначально фразы возникают в диалоге, а в дальнейшем входят в состав монологических высказываний детей. Развитие фразовой речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской.

Таким образом, в условиях онтогенеза становление фразы происходит постепенно. Этому содействует коммуникативная практика, её реализация со взрослыми, а также ровесниками. Опираясь на сохранные анализаторные системы, нормотипичный (полноценно зрячий) ребёнок может соотносить обращённую речь с окружающими его предметами, с явлениями, устанавливая связь между фразой и событием.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 363 с.
2. Арушанова, А.Г. Истоки диалога: 5-7 лет: Конспекты занятий/ А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова. – М.: Мозаика-Синез, 2004. – 184 с.
3. Асташина, И. В. Логопедические игры и упражнения для детей/ И.В. Асташина. – М.: Дом. XXI век: Рипол Классик, 2010. – 190 с.
4. Блинникова, И.В. Когнитивная психология/ И.В. Блинникова. – М.: Свет, 2002. – 640 с.
5. Allen, V.I. The role of nonverbal behavior in children's communication // Children's oral communication skills. – N.Y. 1981. – 184 p.
6. Carlson, L. Focus and dialogue games: A game-theoretical approach to the interpretation of intonational focusing // L. Vaina, J. Hintikka eds. Cognitive constraints on communication: Representations and processes. D.; Boston: Reidel, 1984, pp. 295–333.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shamshenova Elmira Jaksilikovna**, o'qituvchi [**Шамшенова Эльмира Жаксылыковна**, преподаватель], [**Shamshenova Elmira Jaksilikovna** teacher]; manzil: 100028, st. Universitetskaya 28, Qarag'anda, Qozog'iston, [адрес: 100028, ул. Университетская 28, Караганда, Казахстан], [address: 28 Universitetskaya St., Karaganda, Kazakhstan, 100028]